

TES UNTUK MENGUKUR KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS

I Wayan Redhana¹ dan I Ketut Sudiana²

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja¹

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja²

redhana.undiksha@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan validitas dan reliabilitas tes keterampilan berpikir kritis. Untuk itu, tes diuji coba di lima SMP yang ada di kabupaten Buleleng dengan melibatkan 266 orang siswa. Tes yang diuji coba terdiri atas 38 butir soal yang meliputi skala evaluasi dengan 4 butir soal, skala interpretasi dengan 9 butir soal, skala analisis dengan 8 butir soal, skala inferensi dengan 11 butir soal, dan skala penjelasan dengan 6 butir soal. Hasil uji coba tes menunjukkan bahwa satu butir soal tidak valid, yaitu butir soal nomor satu dari skala evaluasi, sedangkan butir soal sisanya memiliki validitas 0,127-0,708. Reliabilitas tes sebesar 0,92. Reliabilitas tes ini tergolong sangat tinggi. Dengan demikian, tes keterampilan berpikir kritis yang valid dan reliabel terdiri atas 37 butir soal, yang meliputi 3 butir soal skala evaluasi, 9 butir soal skala interpretasi, 8 butir soal skala analisis, 11 butir soal skala inferensi, dan 6 butir soal skala penjelasan.

Kata kunci: berpikir kritis, reliabilitas, tes, validitas

Abstract

This study was aimed at describing validity and reliability of critical thinking skill test. For that, the test was tested in five junior high schools in Buleleng regency involving 266 students. The test consisted of 38 items. The test involved 4 items of evaluation scale, 9 items of interpretation scale, 8 items of analysis scale, 11 items of inference scale, and 6 items of explanation scale. Results of the study showed that one item of the test was invalid, namely item of number one of evaluation scale, while the remaining had validity of 0.127-0.708. Reliability of test was 0.92. It was very high category. Therefore, the valid and reliable test of critical thinking skills consisted of 37 items, involving 3 items of evaluation scale, 9 items of interpretation scale, 8 items of analysis scale, 11 items of inference scale, and 6 items of explanation scale.

Keywords : critical thinking, reliability, test, validity

1. Pendahuluan

Proses pendidikan merupakan proses yang terencana dan bertujuan sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh guru diarahkan pada pencapaian kompetensi pendidikan. Pendidikan tidak hanya mengutamakan hasil belajar siswa dan mencetak prestasi dalam bidang akademik, tetapi juga menekankan pada bagaimana proses belajar itu terjadi. Pendidikan merupakan suatu jalan bagi siswa untuk mengembangkan dirinya agar mampu menghadapi perubahan yang terjadi akibat perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, yang nantinya dapat digunakan sebagai bekal di era persaingan global.

Untuk dapat memenangkan persaingan di era globalisasi ini, lulusan dari suatu institusi pendidikan harus mempunyai keterampilan berpikir tingkat tinggi (*higher-order cognitive skills*) dan karakter yang kuat.

Liliasari (2003) mengungkapkan bahwa di era globalisasi setiap insan di dunia harus dibekali suatu keterampilan berpikir yang lebih tinggi, yaitu keterampilan berpikir kritis. Seseorang yang memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik akan mampu mengevaluasi suatu argumen atau proposisi dan mengambil keputusan yang dapat menuntun dirinya dalam membangun kepercayaan diri dan melakukan tindakan. Kemampuan dan keterampilan berpikir kritis sangat dibutuhkan oleh setiap individu di era globalisasi ini agar mereka memiliki daya saing yang tinggi dan mampu berkompetisi. Dengan keterampilan berpikir kritis, seseorang dapat menolong dirinya dan bahkan orang lain untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan yang kompleks. Lipman (dalam Liliasari & Redhana, 2008) menyatakan bahwa dengan keterampilan berpikir kritis sese-

orang akan dapat menghindarkan diri dari penipuan, indokrinasi, dan pencucian otak.

Keterampilan berpikir kritis bukan merupakan karakteristik yang mutlak dibawa sejak lahir, melainkan dapat dilatih dan dikembangkan. Penerapan pembelajaran keterampilan berpikir kritis memberikan peluang kepada siswa berlatih menggunakan keterampilan berpikir kritis selama pembelajaran. Oleh karena itu, perlu adanya alat ukur untuk mengetahui tingkat keterampilan berpikir kritis siswa. Kenyataannya, keterampilan berpikir kritis siswa masih jarang diukur, yang lebih sering diukur hanya penguasaan konsep siswa. Dengan demikian, adanya tes keterampilan berpikir kritis membantu guru-guru mengukur keterampilan berpikir kritis siswa yang berkembang selama proses pembelajaran. Keterampilan berpikir kritis siswa tidak dapat diukur dengan sembarang instrumen, melainkan diperlukan instrumen khusus yang valid dan reliabel untuk dapat mengukur keterampilan berpikir kritis siswa.

Beberapa instrumen keterampilan berpikir kritis standar sudah tersedia secara komersial, seperti *Academic profile* yang dikembangkan oleh *the Educational Testing Service* pada tahun 1985, *California Critical Thinking Dispositions Inventory* dikembangkan oleh Facione, Facione, dan Sanchez pada tahun 1994, dan *California Critical Thinking Skills Test* dikembangkan oleh Facione pada tahun 1992, *College BASE* dikembangkan oleh *the University of Missouri-Columbia* pada tahun 1980, *Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal* dikembangkan oleh Watson dan Glaser pada tahun 1960, dan *Holistic Critical Thinking Scoring Rubric* dikembangkan oleh Facione dan Facione (1994) (Bers, 2005). Tes yang telah beredar di atas merupakan tes keterampilan berpikir kritis bebas konten. Penggunaannya juga tidak sembarangan karena diperlukan biaya apabila ingin menggunakan salah satu tes di atas. Tes keterampilan berpikir kritis telah dikembangkan oleh para ahli di Indonesia, tetapi belum ada tes keterampilan berpikir kritis standar, seperti di luar negeri. Tes yang dibuat oleh peneliti masih terintegrasi dengan konten materi subjek khususnya kimia (Redhana & Liliyasi, 2008). Oleh karena itu, tes ini hanya dapat diterapkan pada bidang studi kimia atau IPA untuk topik tertentu dan tidak dapat digunakan jika konten berbeda.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dikembangkan suatu tes pengembangan tes keterampilan berpikir kritis bebas konten yang menggunakan konteks dan bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan karena di Indo-

nesia, khususnya Bali, belum ada tes keterampilan berpikir kritis standar yang bebas konten yang dapat digunakan untuk mengukur keterampilan berpikir kritis siswa. Walaupun ada tes standar yang beredar, tes ini merupakan hasil terjemahan dari tes aslinya. Tes terjemahan ini masih sulit diterapkan karena 1) walaupun merupakan tes terjemahan, namun maksud dari tes dapat berubah karena terjemahan yang kurang tepat dan 2) konteks budaya yang berbeda dengan budaya Indonesia sehingga dapat membingungkan siswa dalam menjawab pertanyaan dalam tes. Tes yang dipilih merupakan tes bebas konten karena tes ini dapat digunakan pada semua mata pelajaran dan tidak terfokus pada satu bidang studi. Penelitian ini menggunakan model penelitian dan pengembangan pendidikan menurut Borg dan Gall (Borg and Gall, 1983). Tes yang dikembangkan dalam penelitian ini diadaptasi dari *California Critical Thinking Skill Test* (CCTST) dan menggunakan lima skala, yaitu analisis, interpretasi, evaluasi, inferensi, dan penjelasan. Tes ini diuji coba di tingkat Sekolah Menengah pertama (SMP). Hal ini disebabkan karena menurut Piaget, fase operasional formal siswa dimulai pada usia 11 tahun (Slavin, 2006; Santrock, 2011). Pada usia ini siswa sudah berada pada jenjang SMP. Pada fase ini, siswa sudah mulai bisa berpikir abstrak dan berhipotesis, seperti mampu memikirkan apa yang akan atau mungkin terjadi. Siswa sudah mampu berpikir sistematis, dan mampu memikirkan segala kemungkinan secara sistematis untuk memecahkan masalah. Untuk itu, penelitian pengembangan tes berpikir kritis ini sangat penting dilakukan pada rentang usia tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang mengikuti alur penelitian pengembangan (*Educational Research and Development*) (Borg & Gall, 1983), yang meliputi tahap penelitian dan pengumpulan informasi, perencanaan, pembuatan *draft* produk awal, uji coba terbatas, revisi produk luas, uji coba luas, revisi produk lapangan, uji coba lapangan, revisi produk akhir, dan diseminasi dan sosialisasi. Pada artikel ini hanya dilaporkan hasil uji coba luas.

Salah satu skala yang digunakan untuk mengembangkan tes keterampilan berpikir kritis adalah skala yang dibuat oleh *The Delphi Project* (Facione *et al.*, 2002), meliputi interpretasi, analisis, inferensi, evaluasi, penjelasan, dan pengendalian diri (Tabel 1).

Tabel 1. Skala dan subskala keterampilan berpikir kritis yang dibuat oleh Delphi Project

No	Skala	Subskala
1	Interpretasi	<ul style="list-style-type: none"> Mengkategorisasi Menguraikan makna Mengklarifikasi makna
2	Analisis	<ul style="list-style-type: none"> Memeriksa ide-ide Mendeteksi argumen Menganalisis argumen
3	Inferensi	<ul style="list-style-type: none"> Menyangsikan bukti Memperkirakan alternatif Menarik simpulan
4	Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> Menilai klaim Menilai argumen
5	Penjelasan	<ul style="list-style-type: none"> Menyatakan hasil Menyajikan prosedur Menyajikan argumen
6	Pengendalian diri	<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan diri Perbaikan diri

Berdasarkan skala dan subskala keterampilan berpikir kritis dari *The Delphi Project*, Facione *et al.*, (2002) mengembangkan The California Critical Thinking Skill Test (CCTST). Skala yang tidak digunakan dalam CCTST adalah pengendalian diri. Berdasarkan skala *The Delphi Project* yang digunakan dalam CCTST, peneliti mengembangkan tes keterampilan berpikir kritis pada penelitian ini. Awalnya dibuat 50 butir tes keterampilan berpikir kritis. Setelah melalui validasi ahli, uji keterbacaan dan uji coba terbatas, tes keterampilan berpikir kritis yang tersisa sebanyak 38 butir soal. Ke-38 butir soal ini mempunyai validitas 0,245-0,620 dan reliabilitas sebesar 0,790. Ke-38 butir soal ini terdistribusi ke dalam skala keterampilan berpikir kritis seperti ditunjukkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Distribusi butir soal ke dalam skala keterampilan berpikir kritis

No	Skala	Nomor butir soal
1	Evaluasi	1, 2, 3, 4
2	Interpretasi	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
3	Analisis	14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
4	Inferensi	22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
5	Penjelasan	33, 34, 35, 36, 37, 38

Uji coba luas tes keterampilan berpikir kritis dilakukan di lima SMP yang ada di Kabupaten Buleleng. Jumlah siswa yang terlibat pada uji coba luas ini sebanyak 266 orang. Pengambilan sampel sekolah dilakukan dengan teknik acak sederhana. Semen-

tara itu, pengambilan sampel siswa dilakukan dengan teknik kluster berbasis kelas. Setiap sekolah diambil delapan kelas, empat kelas masing-masing untuk kelas VII dan VIII. Waktu yang diperlukan untuk mengerjakan tes selama 90 menit. Hasil-hasil yang diperoleh pada uji coba luas ini digunakan untuk merevisi tes keterampilan berpikir kritis yang dikembangkan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini berupa data skor hasil tes keterampilan berpikir kritis siswa. Skor hasil tes ini dianalisis untuk menentukan validitas dan reliabilitas tes yang dikembangkan. Analisis butir tes dilakukan dengan bantuan program microsoft excel.

3. Hasil Penelitian

Uji coba luas merupakan salah satu uji yang dilakukan untuk menentukan efektivitas dari produk yang dikembangkan. Uji coba luas ini dilakukan dengan melibatkan subjek atau sampel yang lebih banyak. Menurut Borg dan Gall (1983), uji coba luas melibatkan 5-15 sekolah dengan jumlah subjek 30-100 orang. Hasil uji coba luas terhadap ke-38 butir soal tes keterampilan berpikir kritis ditunjukkan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Hasil analisis butir soal pada uji coba luas

No. Soal	Validitas Butir Soal (N=266, $\alpha = 5\%$, $r_{tabel} = 0,113$)	Keputusan
	Korelasi	
1	0,060	Tidak Dipakai
2	0,478	Dipakai
3	0,364	Dipakai
4	0,264	Dipakai
5	0,506	Dipakai
6	0,430	Dipakai
7	0,509	Dipakai
8	0,519	Dipakai
9	0,432	Dipakai
10	0,511	Dipakai
11	0,569	Dipakai
12	0,572	Dipakai
13	0,472	Dipakai
14	0,127	Dipakai
15	0,331	Dipakai
16	0,708	Dipakai
17	0,447	Dipakai
18	0,443	Dipakai
19	0,587	Dipakai
20	0,347	Dipakai
21	0,602	Dipakai
22	0,663	Dipakai
23	0,506	Dipakai
24	0,273	Dipakai
25	0,608	Dipakai
26	0,449	Dipakai
27	0,594	Dipakai

28	0,641	Dipakai
29	0,665	Dipakai
30	0,433	Dipakai
31	0,556	Dipakai
32	0,588	Dipakai
33	0,535	Dipakai
34	0,569	Dipakai
35	0,483	Dipakai
36	0,576	Dipakai
37	0,669	Dipakai
38	0,630	Dipakai

Dari hasil uji validitas butir soal tampak bahwa soal nomor 1 memiliki nilai r yang sangat kecil dan nilainya kurang dari 0,113. Dengan demikian, butir soal nomor 1 ini tidak dipakai. Sementara itu, reliabilitas tes keterampilan berpikir kritis siswa setelah diuji coba secara luas ini sebesar 0,92. Reliabilitas ini tergolong sangat tinggi. Jumlah soal yang bisa digunakan untuk mengukur keterampilan berpikir kritis adalah sebanyak 37 butir, dengan rincian 3 soal untuk skala evaluasi, 9 soal untuk skala interpretasi, 8 soal untuk skala analisis, 11 soal untuk inferensi, dan 6 soal penjelasan.

4. Pembahasan Hasil

Awalnya, jumlah butir soal yang dibuat pada tes keterampilan berpikir kritis sebanyak 50 butir soal. Setelah melalui validasi ahli, uji keterbacaan, dan uji coba terbatas, tersisa 38 butir soal. Melalui serangkaian uji coba luas, diperoleh 37 butir soal valid dan reliabilitas tes sebesar 0,92. Berikut ini ditunjukkan beberapa butir soal untuk masing-masing skala.

Contoh butir soal untuk skala evaluasi:
Perhatikan wacana berikut.

(1) Sampah organik dapat menimbulkan berbagai permasalahan. (2) Permasalahan yang ditimbulkan dapat berupa polusi udara. (3) Beberapa sampah organik yang mengalami proses pembusukan akan mengeluarkan gas beracun. (4) Gas beracun inilah yang dapat menimbulkan polusi udara dan akan berdampak pada lingkungan sekitar. (5) Penanggulangan sampah organik ini dapat dilakukan dengan membakar sampah-sampah organik, seperti membakar kertas dan dedaunan. Kalimat di atas benar, KECUALI kalimat nomor....

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5

Pada butir soal ini, siswa diharapkan mampu mengevaluasi ide pokok dan kalimat penjelas yang relevan serta menemukan kalimat

penjelas yang tidak relevan. Jawaban terhadap pertanyaan butir soal ini adalah E (kalimat nomor 5).

Contoh butir soal untuk skala interpretasi:

"Hanya wanita yang pintar dan berpenampilan menarik yang dapat mengikuti pemilihan Puteri Indonesia." Manakah pernyataan berikut yang dapat mengekspresikan ide yang sama?

- A. *Jika kamu pintar dan berpenampilan menarik, kamu harus mengikuti pemilihan Puteri Indonesia*
- B. *Jika kamu mengikuti pemilihan Puteri Indonesia, kamu harus pintar dan berpenampilan menarik*
- C. *Kamu tidak diharuskan pintar dan berpenampilan menarik untuk dapat mengikuti pemilihan Puteri Indonesia*
- D. *Kamu harus mengikuti pemilihan Puteri Indonesia, kecuali kamu pintar dan berpenampilan menarik*
- E. *Kamu wajib mengikuti pemilihan Puteri Indonesia, apabila kamu pintar dan berpenampilan menarik*

Pada butir soal ini, siswa harus memahami makna dan menemukan makna yang sama dari kalimat pada stem soal: "Hanya wanita yang pintar dan berpenampilan menarik yang dapat mengikuti pemilihan Puteri Indonesia." Ide yang sama dari kalimat ini adalah pernyataan nomor B (*Jika kamu mengikuti pemilihan Puteri Indonesia, kamu harus pintar dan berpenampilan menarik*).

Contoh butir soal untuk skala analisis:

Lima orang sahabat, masing-masing bernama Budi, Andi, Karya, Gupta, dan Rano, sedang menimbang berat badan mereka. Berat badan Budi 90 kg, dua kali berat badan Andi dan tiga kali berat badan Rano. Berat badan Karya lebih berat 5 kg daripada berat badan Andi. Berat badan Gupta 8 kg lebih berat daripada berat badan Rano. Dari tokoh cerita di atas, siapakah yang beratnya paling ringan?

- A. Budi
- B. Andi
- C. Karya
- D. Gupta
- E. Rano

Butir soal ini menguji kemampuan siswa melakukan analisis, terutama membandingkan. Dengan melakukan perbandingan, jawaban terhadap butir soal ini adalah E (Rano).

Contoh butir soal skala inferensi:

Pertimbangkanlah pernyataan berikut.

Jika Santa mencintai seseorang, maka seseorang itu adalah Santhi. Ada beberapa orang yang tidak dicintai oleh Shanti, Santa adalah salah satu dari mereka. Setiap orang pasti akan mencintai seseorang, dan Shanti belum menentukan pilihannya. Manakah yang juga benar, jika semua pernyataan yang di atas benar?

- A. Seseorang mencintai setiap orang
- B. Santhi tidak akan mencintai seorangpun
- C. Santhi mencintai seseorang
- D. Santa tidak mencintai Santhi
- E. Semua orang mencintai Shanti

Butir soal ini menguji kemampuan siswa melakukan inferensi atau menarik simpulan. Pada butir soal ini, Santa mencintai Shanti, tetapi Shanti tidak mencintai Santa. Ada beberapa orang tidak dicintai oleh Shanti dan setiap orang pasti mencintai seseorang. Dengan demikian, jawaban terhadap butir soal ini adalah C (Shanti mencintai seseorang).

Contoh butir soal skala penjelasan:

Soetomo lahir di Desa Ngepeh, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada tanggal 30 Juli 1888. Pada waktu kecil pemuda itu oleh ayahnya diberi nama Soebroto. Nama itu kemudian diganti menjadi Soetomo ketika dia mengikuti sekolah rendah Belanda di Bangil. Setelah tamat, Soetomo melanjutkan studinya ke Jakarta. Ia masuk sekolah kedokteran Jawa yang bernama STOVIA pada tanggal 10 Januari 1903. Pada masa kemahasiswaannya inilah, ia tampil sebagai penggerak utama berdirinya Boedi Oetomo pada bulan Mei 1908. Pernyataan-pernyataan berikut yang sesuai dengan isi paragraf di atas adalah

- A. Soetomo lahir di Desa Ngepeh, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Setamatnya dari sekolah rendah di Bangil, ia melanjutkan studinya ke STOVIA di Jakarta. Pada masa kemahasiswaannya itulah ia tampil sebagai penggerak berdirinya Boedi Oetomo.
- B. Pada waktu kecil, Soetomo diberi nama Soebroto. Nama itu kemudian diganti menjadi Soetomo untuk melanjutkan sekolah ke STOVIA Jakarta.
- C. Soetomo lahir di Desa Ngepah, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Setelah besar ia pindah ke Jakarta untuk menggapai cita-citanya menjadi dokter. Ia mendaftarkan diri sebagai mahasiswa STOVIA dan lulus pada tanggal 10 Januari 1903.
- D. Dari sejak sekolah di Bangil, Soetomo sudah bercita-cita menjadi dokter. Ia ingin mengabdikan dirinya sebagai dokter dari satu tempat ke tempat lain di Indonesia.

E. Soetomo lahir pada tanggal 30 Juli 1888. Setamat sekolah di Bangil, ia pindah ke Jakarta dan bersekolah di STOVIA. Akhirnya, ia dapat mewujudkan cita-citanya menjadi seorang dokter.

Butir soal ini meminta siswa memberi penjelasan terhadap informasi yang diberikan. Berdasarkan informasi yang disajikan, penjelasan yang relevan dengan informasi yang ada adalah jawaban A (Soetomo lahir di Desa Ngepeh, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Setamatnya dari sekolah rendah di Bangil, ia melanjutkan studinya ke STOVIA di Jakarta. Pada masa kemahasiswaannya itulah ia tampil sebagai penggerak berdirinya Boedi Oetomo).

Tes keterampilan berpikir kritis yang dikembangkan dalam penelitian ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, tes ini menggunakan konteks dan bahasa Indonesia sehingga dapat diterapkan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, tes ini bersifat bebas konten. Artinya, tes ini tidak tergantung pada materi pelajaran tertentu, misalnya matematika, kimia, sejarah, dan geografi. Oleh karena itu, tes ini dapat diterapkan pada semua mata pelajaran untuk mengukur keterampilan berpikir kritis. Tes ini sebaiknya digunakan untuk mengukur keterampilan berpikir kritis siswa tingkat Sekolah menengah Pertama (SMP) ke atas. Hal ini didasari oleh teori perkembangan kognitif Piaget bahwa siswa dapat berpikir kritis mulai pada fase operasional abstrak, yaitu usia 11 tahun ke atas. Walaupun demikian, perlu ada suatu penelitian untuk mengeksplorasi apakah siswa pada jenjang Sekolah Dasar (SD) sudah dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis atau tidak? Menurut hemat penulis, siswa SD sudah dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, hanya saja cakupannya masih terbatas. Makin bertambah usia siswa, kemampuan berpikir kritisnya makin baik.

Pengukuran keterampilan berpikir kritis siswa sangat penting dilakukan. Hal ini disebabkan keterampilan berpikir kritis merupakan salah satu keterampilan berpikir tingkat tinggi yang mendasari keterampilan berpikir yang lain, seperti keterampilan berpikir kreatif, pemecahan masalah, dan pembuatan keputusan. Keterampilan berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir bagi seseorang dalam membuat keputusan yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab yang mempengaruhi hidup seseorang. Keterampilan berpikir kritis juga merupakan inkuiri kritis sehingga seorang yang berpikir kritis menyelidiki masalah, mengajukan per-

tanyaan, mengajukan jawaban baru yang menantang status *quo*, menemukan informasi baru, dan menentang dogma dan doktrin (Schafersman, 1991). Keterampilan berpikir kritis memungkinkan seseorang menjadi penduduk yang bertanggung jawab. Sementara itu, Lipman (2003) mengungkapkan bahwa keterampilan berpikir kritis sangat penting dimiliki agar kita dapat menghindarkan diri dari penipuan, indokrinasi, dan pencucian otak (*mindwashing*).

Menurut Walker (1998), keterampilan berpikir kritis merupakan suatu proses yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan baru melalui proses pemecahan masalah dan kolaborasi. Keterampilan berpikir kritis memfokuskan pada proses belajar daripada hanya pemerolehan pengetahuan. Keterampilan berpikir kritis melibatkan aktivitas-aktivitas seperti menganalisis, mensintesis, membuat pertimbangan, menciptakan dan menerapkan pengetahuan baru pada situasi dunia nyata. Keterampilan berpikir kritis sangat penting dalam proses belajar mengajar karena keterampilan ini memberikan kesempatan kepada siswa belajar melalui penemuan. Keterampilan berpikir kritis merupakan jantung dari masa depan semua masyarakat di seluruh dunia (Zoller *et al.*, 2000). Menurut Ikuenobe (2001), proses berpikir kritis melibatkan pembuatan hubungan kritis di antara skema konseptual, objek fisik yang diselidiki, dan pernyataan dan keyakinan yang dilakukan.

Candy (dalam Phillips & Bond, 2004) melaporkan bahwa keterampilan berpikir kritis merupakan salah satu tujuan yang paling penting dari semua sektor pendidikan. Pentingnya mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran telah menjadi tujuan dari pendidikan akhir-akhir ini (Tsapartis & Zoller, 2003; Lubezky *et al.*, 2004). Oleh karena pembelajaran merupakan alat untuk menyiapkan siswa menjadi anggota masyarakat agar dapat hidup bertanggung jawab dan aktif dalam masyarakat berbasis teknologi, maka sekolah pada semua tingkatan seharusnya memfokuskan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis siswa (Costa, dalam Zoller *et al.*, 2000). Dengan demikian, tujuan utama dari pembelajaran adalah untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi (keterampilan berpikir kritis) dari siswa dalam konten dan proses sains (Zoller *et al.*, 2000).

Elam (seperti dikutip dalam McTighe & Schollenberger, 1991) mengatakan bahwa keterampilan berpikir kritis merupakan tujuan pendidikan tertinggi. Ernst dan Monroe (2004) menyatakan bahwa tujuan perbaikan

keterampilan berpikir kritis adalah untuk menciptakan penduduk yang literasi terhadap lingkungan (*environmental literacy*). Sementara itu, Dumke (dalam Jones, 1996) menyatakan bahwa pembelajaran kimia SMA dirancang untuk mencapai pemahaman dari hubungan bahasa yang logis yang seharusnya menghasilkan kemampuan menganalisis, mengkritisi, menyarankan ide-ide, memberi alasan secara induktif dan deduktif, dan untuk mencapai simpulan yang faktual berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Beyer (dalam Walker, 1998) menyatakan bahwa pembelajaran keterampilan berpikir kritis sangat penting diterapkan oleh guru-guru agar dapat mengembangkan daya nalar siswa. Masih menurut Beyer, agar berhasil hidup dalam alam demokrasi, siswa harus dapat berpikir kritis sehingga dapat membuat keputusan dengan tepat dan bertanggung jawab.

Bassham *et al.* (2008) mengatakan bahwa guru-guru seharusnya mengajar siswa bagaimana berpikir (*how to think*), bukan mengajar apa yang perlu dipikirkan oleh siswa (*what to think*). Hal senada juga diungkapkan oleh Chalupa & Sormunen (1995), Beyer (dalam Sharma & Hannafin, 2004), *Foundation for Critical Thinking* (2004), Clement dan Lochhead (dalam Eklof, 2005), Notar *et al.* (2005), dan Brym dan Lie (dalam Herbert & Sowell, 2006).

Keterampilan berpikir kritis sangat penting diajarkan kepada siswa karena keterampilan ini merupakan proses dasar yang memungkinkan siswa menanggulangi dan mereduksi ketidakpastian di masa datang (Cabrera, 1992). Dengan keterampilan berpikir kritis, siswa dapat menentukan informasi penting yang diperoleh, diubah, atau ditransformasi, dan dipertahankan. Di samping itu, siswa dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengonstruksi argumen dan dapat menghadapi berbagai tantangan, memecahkan masalah yang dihadapi, dan mengambil keputusan dengan tepat sehingga dapat menolong dirinya dan orang lain dalam menghadapi kehidupan (Wade, seperti dikutip dalam Walker, 1998). Siswa yang berpikir kritis adalah siswa yang dapat (1) memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, (2) mengatasi tantangan, dan (3) memenangkan persaingan global (Liliasari, 1997).

5. Simpulan

Instrumen keterampilan berpikir kritis sangat penting dikembangkan. Penyusunan tes keterampilan berpikir kritis dalam penelitian ini menggunakan skala keterampilan

berpikir kritis yang dikembangkan oleh Delphi Project, yaitu skala evaluasi, analisis, interpretasi, inferensi, dan penjelasan. Jumlah butir soal yang valid dan reliabel pada tes keterampilan berpikir kritis yang dikembangkan ini sebanyak 37 butir soal, terdiri atas 3 butir soal skala evaluasi, 9 soal skala interpretasi, 8 butir soal analisis, 11 butir soal inferensi, dan 6 butir soal penjelasan. Butir tes memiliki validitas 0,127-0,708. Sementara itu, reliabilitas tes sebesar 0,92.

6. Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini didanai oleh DIPA Undiksha dengan SPK Nomor 46/UN48.14/PL/2015 Tanggal 9 Februari 2015.

7. Daftar Pustaka

- Bassham, G., Irwin, W., Nardone, H., & Wallace, J. M. (2008). *Critical Thinking: A Student's Introduction*. 3rd Edition. New York: McGraw-Hill Company, Inc.
- Bers, T. (2005). Assessing Critical Thinking in Community Colleges. *New Directions for Community Colleges*. 130, 15-25.
- Borg, W. R. & Gall, M. D. (1983). *Educational Research*. 4th Edition. New York: Longman, Inc.
- Cabrera, G. A. (1992). A Framework for Evaluating the Teaching of Critical Thinking. *Education*. 113(1), 59-63.
- Chalupa, M. & Sormunen, C. (1995). You Make the Difference in the Classroom: Strategies for Developing Critical Thinking. *Business Education Forum*. 41-43.
- Eklöf, T. F. (2005). Higher Mind: The Method of Critical Thinking. *Philosophical Practice*. 1(3), 129-133.
- Ernst, J. & Monroe, M. (2004). The Effects of Environment-Based Education on Students' Critical Thinking Skills and Disposition toward Critical Thinking. *Environmental Education Research*. 10(4), 507-522.
- Facione, P. A., Nooren, N. C., Blohm, S. W., & Giancarlo, C. A. (2002). *The California Critical Thinking Skill Test: Test Manual 2002 Update Edition*. Milbrae CA: The California Academic Press.
- Foundation for Critical Thinking. (2004). *Pseudo Critical Thinking in the Educational Establishment: A Case Study in Educational Malpractice*. [Online]. Tersedia: <http://www.criticalthinking.org/resources/articles>. [14 Januari 2008].
- Herbert, F. & Sowell, T. (2006). *Critical Thinking: What is It Good for?* [Online]. Tersedia: <http://www.highbeam.com/library/docFree.asp?> [8 September 2006].
- Ikuenobe, P. (2001). Teaching and Assessing Critical Thinking Abilities as Outcomes in an Informal Logic Course. *Teaching in Higher Education*. 6(1), 19-32.
- Jones, D. (1996). *Critical Thinking in an Online Word*. [Online]. Tersedia: <http://www.library.ucsb.edu/untangle/jones.html>. [16 Oktober 1996].
- Liliasari & Redhana, I. W. (2008). Program Pembelajaran Keterampilan Berpikir Kritis pada Topik Laju Reaksi untuk Siswa SMA. *Forum Kependidikan*. 27(2), 103-104.
- Liliasari. (1997). Pengembangan Model Pembelajaran Materi Subyek untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Konseptual Tingkat Tinggi Mahasiswa Calon Guru IPA. *Laporan Penelitian*. Tidak Diterbitkan. Bandung: IKIP Bandung.
- Liliasari. (2003). Peningkatan Mutu Guru dalam Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi melalui Model Pembelajaran Kapita Selekta Kimia Sekolah Lanjutan. *Jurnal Pendidikan Matematika dan Sains*. 3, 174-181.
- Lipman, M. (2003). *Thinking in Education*. 2nd Ed. Cambridge: Cambridge University Press.
- McTighe, J. & Schollenberger, J. (1991). Why Teach Thinking? A Statement of Rational. Dalam A. L. Costa (Eds). *Developing Mind: A Resource Book for Teaching Thinking*. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Notar, C. R., Wilson, J. D., & Montgomery, M. K. (2005). *A Distance Learning Model for Teaching Higher Order Thinking*. [Online]. Tersedia: <http://findarticles.com/p/articles>. [8 September 2006].
- Philips, V. & Bond, C. (2004). Undergraduates' Experiences of Critical Thinking. *Higher Education Research & Development*. 23(3), 277-294.
- Santroc, J. W. (2011). *Educational Psychology*. (5th Ed.) New York, NY: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Schafersman, S. D. (1991). *Introduction to Critical Thinking*. [Online]. Tersedia: <http://www.freeinquiry.com/critical-thinking.html>. [25 September 2006].
- Sharma, P. & Hannafin, M. (2004). Scaffolding Critical Thinking in an Online Course: An Exploratory Study. *Journal of Computing Research*. 31(2), 181-208.
- Slavin, R. E. (2006). *Educational Psychology: Theory and Practice*. (8th Ed.). Boston: Pearson Education, Inc.

- Tsartis, G. & Zoller, U. (2003). Evaluation of Higher vs. Lower-order Cognitive Skills-Type Examination in Chemistry: Implications for University in-class Assessment and Examination. *U.Chem. Ed.* 7, 50-57.
- Walker, G. H., (1998). *Critical Thinking*. [Online]. Tersedia: <http://www.uttr.edu/administration/walkerteachinresourcecenter/facultydevelopment/criticalthinking>. [6 Juli 2007].
- Zoller, U., Ben-Chaim, D., & Ron, S. (2000). The Disposition toward Critical Thinking of High School and University Science Students: An Inter-Intra Israeli-Italian Study. *International Journal of Science Education*. 22(6), 571-582.